

PRIMEIRA DEVOLUTIVA (09/07/2021)

F. S. G.:

- **DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**
- **PLANO FINANCEIRO (OPÇÕES DE PLANILHAS)**
- **SUGESTÕES DIVERSAS (MATERIAIS EXTRAS PARA LEITURA, RÓTULOS – PROJETO IFRS CAMPUS BENTO)**
- **PRÓXIMOS PASSOS...**

F.S.G.

Dados gerais de acordo com 1ª reunião realizada dia 16/06/2021 com M. P. S. O.

- Trabalha com três linhas: 1ª sem glúten, sem lactose, a 2ª *low carb* e a 3ª vegana;
- Produtos (em torno de 33), tais como: pães, bolos, doces (trufas), brigadeiros, salgadinhos, *croissant*, chocotone, biscoitos, docinhos diversos;
- Entregas programadas – pedidos sob demanda – 2 dias por semana: quartas e sextas – ou sob encomenda;
- Novidade: irá para uma cozinha nova “livre de contaminações cruzadas” em parceria com a empreendedora da C. O. Monte Belo do Sul (passará a oferecer também os produtos no estabelecimento e tem a possibilidade de algum funcionário pode auxiliar na cozinha);
- Não pretende fazer atendimento ao público no novo local de trabalho, mas poderá ter entrega;
- Parceria com a universidade – Escritório Modelo para elaboração dos rótulos;
- Atualmente só trabalha por indicações – público-alvo: consumidor final (mães/filhos, pessoas com alergias alimentares); em torno de 10 clientes fixos;
- Marketing:
 - Trabalhar marketing de relacionamento, depoimentos (prova social);
 - Produção de conteúdo sobre alimentos veganos e linha *Low Carb*;
 - Utilizar lista de transmissão (programação de horários para publicações – qual o melhor horário);
 - Informações sobre a entrega: no Instagram – inserir;
 - Não utiliza *whatsapp business* (está pesquisando já com nosso estímulo);
 - Não trabalha com loja virtual;
 - Não utiliza anúncios patrocinados;
- Distribuição: empreendedora faz entregas, ou tele-entrega, ou retirada na casa;
- Questões jurídicas a serem verificadas: alvará;
- Somente trabalha com recursos próprios (não possui dívida – nem mesmo da obra em andamento);

- Utiliza planilha de fluxo de caixa e de precificação – separa pessoa física da jurídica; verificar sobre possíveis melhorias;
- Gestão de pessoas: estuda a possibilidade da contratação de um ajudante de cozinha;
- Gestão socioambiental: preocupação com embalagens – cachepô- incluir também na divulgação, por publicidade, mas também para construção da cultura.

Dados do empreendimento:

Razão social do empreendimento: M. P. S. O. (MEI)

Nome fantasia do empreendimento: F.S.G.

Histórico:

A F.S.G. nasceu praticamente junto com a pandemia. Minha filha mais velha é celíaca, e, há 5 anos pesquiso, faço cursos e aprendo a cozinhar sem glúten para ela. Sou arquiteta por formação. Com a dificuldade em encontrar alimentos seguros para ela, compreendi que poderia ser o mesmo obstáculo para outras pessoas e outras mães, então surgiu a ideia de produzir para venda. Assim, comecei a fazer Chocotones veganos e sem glúten no final de 2019 e com a repercussão positiva encorajei-me a ampliar o cardápio e passar a vender regularmente e sob encomenda pães, bolos, salgados, docinhos, etc, sempre sem glúten, sem lácteos e alguns itens veganos também.

- Cabe mencionar características da empreendedora, uma vez que ela é a empresa (MEI): Mãe, atualizadíssima, não apenas sobre seu ramo de alimentação, em especial em seu nicho de atuação da alimentação saudável, mas nos conhecimentos gerais envolvidos no negócio - sempre procura se atualizar e está cheia de ideias! Faz cursos *online* constantemente - além de cozinha, de fotografia, é arquiteta, design, cuida do marketing, produção, fornecedores, logística, entregas, com todo cuidado. E acima de tudo: é mãe que defende a melhor qualidade de vida através da alimentação saudável.

Planejamento Estratégico

Negócio:

“Produção e venda de alimentos saudáveis, em especial nas linhas sem glúten e sem lactose, veganas e *low carb*”.

Missão (Proposições):

1. “Oferecer uma variedade de alimentos que sejam saudáveis, seguros e saborosos, promovendo um mundo melhor para quem busca mais qualidade de vida!”
2. “Proporcionar o prazer de uma alimentação saudável, saborosa e segura para dietas especiais”.

Missão final sugerida pela empreendedora: “Proporcionar o prazer de uma alimentação saudável, saborosa e segura, promovendo inclusão e memória afetiva”.

Visão (Proposições):

1. “Estar presente na mesa e no coração das pessoas, fazendo com que a alimentação seja boa para todos”.
2. “Ser modelo na produção de alimentos especiais”.
3. “Fazer parte da vida das pessoas com alimentos especiais para dietas saudáveis”.
4. “Ser reconhecido como um empreendimento que contribui para a cultura da alimentação saudável, sem glúten, sem lactose e vegana”.
5. “Ser lembrada na região da Serra Gaúcha, pela produção de alimentos que contribuem para a cultura da alimentação saudável, com o cuidado que a família deve ter”.

Visão final sugerida pela empreendedora: “Ser reconhecido, regionalmente, como empreendimento que contribui para a cultura da alimentação saudável e inclusiva, fazendo diferença na vida das pessoas”.

Princípios/valores (Proposição):

Fazer com carinho e afeto cada etapa do processo;

Empatia com os clientes, fornecedores e comunidade em geral;

Innovações em produtos e nas práticas utilizadas;

Transformadora de vidas por meio de uma alimentação saudável, trabalhando sempre com respeito e ética;

Inspiração, criações e aprendizado através da herança afetiva;

Oportunidades contínuas de melhoria e viver bem!

Que são uma forma lúdica dos seguintes valores que ‘enxergamos’ para o negócio:

- Produtos: Sabor excepcional;
- Produção: Carinho em tudo que fazemos;
- Clientes: Empatia;
- Comunidade: Contribuir para transformar vidas através da alimentação saudável;
- Confiança: Segurança em cada mordida;
- Cuidado: Afeto em cada etapa do processo;
- Inspiração: Criações e aprendizado através da herança afetiva (vivências familiares).

Análise Swot ou Fofa

Pontos fortes:

- Empreendedora possui qualificação, fez cursos referentes ao preparo de alimentos sem glúten;
- Características da empreendedora que impulsionam o negócio: busca por conhecimentos diversos, proatividade, criatividade em ideias diferenciadas, como o kit aniversário e o chocotone especial;
- Parceria com instituições de ensino;
- Preocupação com o meio ambiente - utiliza embalagens socialmente responsáveis;
- Possibilidade de diversificar a linha de produtos com facilidade. Ex: de vegano para *low carb* muda apenas os ovos em algumas receitas;
- Empatia com o cliente (ponto de vista do cliente e da mãe);
- Já possui clientes fidelizados com pouco tempo de atendimento e fase inicial do negócio;
- Qualidade dos produtos (segurança alimentar, qualidade no processo produtivo...);
- Não possui dívidas elevadas;
- Instagram bonito, bem apresentável e já bem estruturado (sugestões de pequenas melhorias). Ainda: bom número de seguidores em pouco tempo, buscar elevação;
- Idem em relação ao logo (logomarca), já é bem feito, podendo ou não ser trabalhado;
- Disseminação da cultura de alimentação saudável e do empreendedorismo feminino.

Pontos fracos (alguns se resolverão com a nova locação):

- Marketing a ser trabalhado; há pouca informação sobre a F.;
- Se o número de demandas aumentar o atendimento será dificultado, pois a própria empreendedora realiza todas as atividades da organização;
- Valor elevado (diferenciado) pelos produtos;
- Não tem planejamento estratégico estruturado;
- Marca jovem e pouco conhecida;
- Não possui local adequado para estoque, então tem a produção limitada. Isso prejudica a velocidade de ampliação e redução de custos proporcionados por uma produção em maior escala;
- Risco de contaminação cruzada. Estoque separado para insumos e equipamentos;
- Falta de informação sobre os diferentes tipos de produtos e quais os benefícios para cada tipo de cliente / segmentação (clientes com poder aquisitivo mais elevado e com grande conhecimento – ou em fase de aprendizado sobre os produtos; necessidade – algum tipo de intolerância, alergias, questões de saúde, etc.);

- A empreendedora é responsável por entregar os pedidos nas casas dos clientes, se os mesmos requisitarem. Isso pode atrapalhar sua produtividade;
- Dificuldade de elaborar uma política/logística de entrega;
- Não ter capacidade para ofertar produtos a pronta entrega.

Oportunidades:

- Com o aumento de alimentos industrializados, de baixa qualidade e prejudiciais à saúde. As pessoas podem começar a procurar alimentos mais caseiros, saudáveis e seguros. Então, aumentar o marketing pode proporcionar mais clientes;
- Ampliar a divulgação e informação para os públicos sobre os benefícios que seus produtos trazem para a saúde de forma geral, criando uma cultura de alimentação saudável não apenas por necessidade e aumentando o nicho de mercado atingido. Apresentar aos clientes através das redes sociais os insumos utilizados, suas características e o porquê eles são saudáveis, com objetivo de passar confiança;
- Tem uma história e uma causa por trás da marca. Informar isso para o público traz empatia e melhora a imagem da marca pelos clientes;
- Pode fazer parcerias com segmentos relacionados à saúde (nutricionistas, pediatras, academias, lojas de suplementos, etc);
- Parcerias com lojas especializadas (de produtos naturais) (C. E. e G.; M.; B. T.), hotéis, restaurantes...
- Também pode fazer parcerias com clínicas e empresas que prestam atendimento para as pessoas com restrições alimentares e podem indicar ela como uma alternativa na alimentação;
- Fazer parcerias com escolas e outros espaços de festas, com objetivo de vender os produtos da F. em eventos realizados por essas instituições;
- Ampliar as parcerias com instituições de ensino;
- Mercado pouco explorado - há espaço no mercado;
- Inserção em grupo de mães;
- Empreendedora conseguiu um novo espaço para produzir seus produtos, a nova cozinha pode ser livre de contaminação e esse espaço será dividido com outra empreendedora, com um custo baixo. O novo ambiente é amplo possibilitando a contratação de funcionários para a ajudar;
- Trabalhar com kits em datas comemorativas: páscoa, natal, dia das crianças, dia dos namorados; e trabalhar os Kits de aniversários e Festas virtuais;
- Parceria com doceiras especializadas a fim de ofertar os produtos em conjunto, uma vez que elas possuem uma gama grande de clientes (Ex: D. C. - Instagram: <https://www.instagram.com/donachicaamordoce/>);

- Cestas de café da manhã;
- Parcerias com organizadores de festas/eventos;
- Entregas a domicílios (parceria para auxiliar na logística de distribuição).

Ameaças:

- Dificuldade de encontrar matéria prima (dificuldade em diversificar fornecedores – confiáveis);
- Inflação: os insumos utilizados para a fabricação de seus alimentos são de difícil acesso e com preços altos. Se houver um aumento de preços a F. pode ser prejudicada;
- Barreira de entrada extremamente baixa – novos entrantes: custo inicial irrelevante, não é necessário equipamento especial (em uma cozinha com uma higiene adequada é possível replicar as receitas);
- Licenças, alvarás e outros documentos podem ser difíceis de conseguir, devido ao tipo de produto (verificar);
- Dificuldade em escalar os produtos mantendo a qualidade (sem insumos para conservar os produtos, é preciso um transporte e estocagem com algum tipo de refrigeração, o que pode encarecer muito o custo logístico e inviabilizar a expansão);
- Produtos substitutos: os consumidores de seus produtos podem optar por comprar alimentos congelados sem glúten por causa da maior variedade, da rápida aquisição e da validade ou ainda outros tipos de produtos como integrais. Exemplo: a concorrente P. S. G. produz produtos congelados.

Cruzamento dos itens na SWOT.

FATORES		Fatores Externos																			
		Oportunidades					Ameaças														
		Aumento da demanda pelos produtos	Mercado pouco explorado	Estruturação do Plano de Marketing	Realizar parcerias (diferentes profissionais e espaços - eventos/festas)	Novas linhas de produtos e serviços	Parcerias na área logística	Possibilidade de ampliação da produção (novo espaço para produção/estoque)	Produtos substitutos (valores menores, outras matérias primas)	Dificuldade em diversificar fornecedores (confiáveis e valores negociados)	Novos entrantes	Dificuldades para estocar produtos prontos									
Fatores Internos	Pontos fortes	Qualidade dos produtos																			
		Linha de produtos versátil																			
		Confiabilidade da empresa e dos produtos																			
		Qualificação/multifuncionalidade da gestora																			
		Responsabilidade social/ambiental																			
		Empatia com o cliente																			
		Marketing (principalmente Instagram bem estruturado/ bem elaborado)																			
		Apelo da cultura de alimentação saudável																			
		Pontos fracos	Baixa capacidade produtiva (em função do excesso de atividades da gestora)																		
			Falta de tempo para promoção e divulgação da empresa e dos produtos (em função do excesso de atividades da gestora)																		
			Marca jovem e pouco conhecida																		
			Falta de planejamento estratégico formalizado e estruturado																		
			Risco alto de contaminação cruzada na elaboração dos produtos																		
			Falta de segmentação (conhecimento dos potenciais clientes)																		
		Valor elevado dos produtos																			
		Logística ineficaz																			
		Falta de produtos a pronta entrega																			

Legenda	Prioridade		Regular	
		Atenção		Sem relação

Análise dos prontos críticos:

A fim de minimizar questões como “Baixa capacidade produtiva”, “Falta de tempo para promoção e divulgação da empresa e dos produtos” e “Dificuldade em diversificar fornecedores (confiáveis e valores negociados)” (em função do excesso de atividades da gestora), acreditamos que com a utilização do novo espaço, com uma nova parceira e com a possibilidade de contratação de um auxiliar de imediato, esses itens poderão ser amenizados. A separação da rotina diária da casa e do empreendimento facilitará muito a questão do tempo dedicado ao negócio, possibilitando ainda que a empreendedora se especialize ainda mais em “Qualificações/multifuncionalidade”.

Além disso, a nova cozinha (espaço), também minimizará a questão das “Dificuldades para estocar os produtos prontos”, em um local correto e livre de contaminação cruzada.

A estruturação de um Plano de Marketing poderá auxiliar para minimizar a “Falta de segmentação (conhecimento dos potenciais clientes)”, a divulgar e promover a “Marca jovem e pouco conhecida”, pode trabalhar para aumentar e potencializar ainda mais a “Empatia com o cliente”, o “Apelo da cultura de alimentação saudável”, a “Confiabilidade da empresa e dos produtos”, e “Qualidade dos produtos”. A estruturação de um Plano de Marketing naturalmente gerará um “Aumento da demanda pelos produtos”.

Ao segmentar seus clientes, estruturar seus materiais e conteúdo relacionados ao marketing, a empreendedora poderá investir na oportunidade de “Realizar parcerias (diferentes profissionais e espaços - eventos/festas)”.

De maneira secundária, pensar sobre a oferta de “Produtos a pronta entrega” e “Parcerias com lojas especializadas (lojas de produtos naturais), hotéis, restaurantes, outros pontos de venda, etc...), e na sequência, ela poderá iniciar “Parcerias na área logística” a fim de melhorar a sua distribuição. Também, após estruturada a nova cozinha, trabalhar na “Possibilidade de ampliação da produção” e “Novas linhas de produtos e serviços” como os kits para festas de aniversários, cestas para café da manhã, justificando cada vez mais a diferenciação dos produtos e serviços oferecidos em relação aos “Valores elevados dos produtos”.

Retomando sobre a ampliação do negócio, resgatamos a fala da própria empreendedora:

“Eu gostaria de oferecer os produtos para o café da manhã a Hotéis da região; conversar com lojas de produtos naturais (locais e em Porto Alegre) e oferecer produtos que possam ser vendidos nestes locais como pães, bolos, salgados e docinhos; oferecer opções sem glúten em restaurantes que tenham cardápio compatível à produção da F. (ex: sopa no pão, sobremesas sem lactose) e cafés que possam ter opções de pães, bolos, tortas, doces e salgados sem glúten e veganas no cardápio, etc. Precisaria fazer uma pesquisa mais profunda para listar nomes de possíveis parceiros (confesso que ainda não tenho resposta segura sobre isso)”.

Plano Financeiro

- Planilha atual utilizada – parecer do professor M.

“Olá!

Dei uma olhada na planilha e tenho poucas sugestões:

- O valor do custo fixo por hora pode estar subestimado por conter muitas horas, como sempre existe alguma perda por ineficiência ou ociosidade, sugeriria considerar 70% das horas disponíveis. Isso eleva o custo por hora. Outra forma de visualizar é que apenas as horas trabalhadas nos produtos são vendidas. Considerando que algumas horas do dia são dedicadas a atividades administrativas, não vendidas, esse custo não seria absorvido pelos produtos.

- A entrega está como 2,50, imagino que seja um número fictício.

- Algumas receitas estão sem custo fixo e de mão de obra.

- Sugeriria a simulação de quantidades vendidas em um mês para computar o total de receitas e de custos para avaliar a coerência dos valores e para poder simular alterações nestes parâmetros.

No anexo incluí duas linhas para o ajuste do percentual de ocupação”.

Att.

M.

Professor Me. Eng. de Produção

- Sugestão de uma nova planilha – professor O.

Participação na reunião.

Sugestões diversas

Recebemos de professores do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos do IFRS Campus Bento Gonçalves alguns materiais que podem ser interessantes (anexo).

Além disso, a professora L. também encaminhou dados sobre o Projeto chamado: “Análise dos rótulos de estabelecimentos cadastrados no Programa de Agroindústria Familiar do Município de Bento Gonçalves”, e, se colocou à disposição, da mesma forma que os demais colegas, para qualquer dúvida, questionamentos que surgirem.

“Segue a divulgação do projeto nas redes sociais, que apresenta o que foi feito no ano passado, com objetivo geral e os resultados alcançados:

https://www.instagram.com/p/CQjkQxtpmKC/?utm_source=ig_web_copy_link

<https://www.facebook.com/direcaodeextensaobg>

Professora Curso Superior de Tecnologia em Alimentos

Próximos passos

1) Estabelecer um Modelo de Negócio utilizando o Canvas

2) Estruturação de um Plano de Marketing

- Fazer uma pesquisa detalhada sobre celíacos, APLV, produtos sem glúten, sem lactose, comida vegana e *low carb*;
- Criação de site para apresentação dos produtos, da história e do propósito da organização existir. Pensamos na ideia do site porque nele conseguimos colocar mais informações e de uma maneira organizada e bonita;

- Elaborar panfletos que contenham os produtos da F., os preços e contatos. Distribuí-los nas escolas, academias, consultórios de nutricionistas, entre outros; além disso, carta de apresentação mais detalhada (perfil da empreendedora, linha de produtos...);
 - Inserir o Link Tree no botão na página do fb. Dá ao cliente acesso rápido a todas as informações para o cliente. Amplia a funcionalidade do botão, pois não restringe para uma função específica;
 - Fazer posts com focos diferentes para cada linha e definir uma periodicidade para cada um: Segunda - linha A, quarta - Linha B....;
 - Para ter noção do diferencial e o que agrega valor para o público, seria interessante elaborar uma pergunta, ou duas, e solicitar para que quem compra um produto, responda. Como por exemplo: Se for a primeira compra: como conheceu a empresa? Qual a primeira impressão que teve? Teve alguma coisa que te “marcou” na experiência com a primeira compra? Quais outras empresas que prestam o mesmo serviço/produto ela conhece? Sentiu alguma diferença entre eles? Qual?
 - Trabalhar o marketing de relacionamento, depoimentos (prova social);
 - Produção de conteúdo sobre alimentos veganos e linha *Low Carb*;
 - Utilizar lista de transmissão (programação de horários para publicações – qual o melhor horário);
 - Informações sobre a entrega: no Instagram – inserir;
 - Trabalhar com o *whatsapp business*;
 - Possibilidade de loja virtual;
 - Utilizar anúncios patrocinados;
 - Verificar logomarca.

 - Sugestões de Slogan: “*Por um mundo sem glúten*”.
- “Porque comer não deve ser amargo”.